

IV

ANEXOS

Enlaces de interés sobre *Dorsal*.

Web de la revista: <http://www.revistas.cenalt.es/index.php/dorsal>

Información de la Red Iberoamericana Foucault:

La red iberoamericana Foucault reúne investigadores de diversos países y tiene como objetivo difundir y promover las propuestas teóricas y los estudios que han surgido a partir de los trabajos de M. Foucault. La red nace el año 2015 en el proceso de preparación del III Congreso Internacional “La actualidad de Michel Foucault” celebrado en Madrid y coorganizado por el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.

Toda la información acerca de cómo hacerse miembro de la Red aquí:
<http://iberofoucault.org/>

CALL FOR PAPERS

Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, número 9
 “Foucault en Iberoamérica. Recepciones, usos y proyecciones”

«Este libro nació de un texto de Borges»: estas fueron las palabras con las que Foucault decidió abrir el Prefacio de *Las palabras y las cosas*, publicado en 1966. El escritor mexicano Carlos Fuentes, en carta al editor argentino de Siglo XXI, Arnaldo Orfila, remarcaba la importancia de esta conexión del pensamiento de Foucault con algunos de los hitos culturales iberoamericanos: «no deja de ser significativo y revelador para nosotros que Foucault construya su libro a partir de tres premisas *nuestras*: un texto de Borges, las Meninas de Velázquez y el Quijote». Borges, quizás el más universal de los escritores iberoamericanos, quizás el más iberoamericano de los universales, inaugura una vía para comenzar a pensar las relaciones entre Foucault e Iberoamérica.

Una indagación sobre estos nexos, no podría obviar el hecho de que lo iberoamericano, como tal, no constituyó un objeto directo en la obra de Michel Foucault. Esta fue una de las razones que obligaron a las significativas recepciones de su pensamiento en la región a extremar la consigna de «entender la teoría como una caja de herramientas». La teoría de la colonialidad del poder, por tomar un caso, y sus proyecciones en los estudios poscoloniales y decoloniales, supieron abrir otra de las vías en las que se pondrían a prueba dichos instrumentos foucaultianos; así lo ha entendido Castro-Gómez, quien tomando como punto de referencia los cursos del Collège de France, *Defender la sociedad* (1975-76), *Seguridad, Territorio, Población* (1977-78) y *El nacimiento de la biopolítica* (1978-79), propone una reevaluación de la teoría de la colonialidad del poder confrontándola sobre la perspectiva de una *analítica heterárquica del poder*. La propuesta del pensador colombiano nos invita a pensar lo colonial no ya como un bloque jerarquizado de poder, sino como el resultante de una multiplicidad compleja de dispositivos coloniales *enredados* temporalmente en función de sus ámbitos específicos de operatividad. Pensar lo colonial y su reflejo en las estructuras sociales, políticas y culturales de nuestro tiempo, a partir y más allá de Foucault, es otra de las fértiles vías abiertas para pensar la relación de un pensamiento original con un espacio recortado de recepción, en este caso, Iberoamérica.

Más allá de citas, usos y proyecciones, «Foucault en Iberoamérica» admite también ser interpretado en un sentido literal. La presentación de conferencias de Michel Foucault en Brasil desde 1965 hasta 1976 (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife y Belém), entre las cuales deben destacarse la de mayo de 1973 en la Universidade Católica de Rio de Janeiro, recogida bajo

el título *La verdad y las formas jurídicas*, y la de octubre de 1974, *Nacimiento de la Medicina Social*, que inaugura los discursos en torno al biopoder, constituyen hitos fundamentales en las recepciones posteriores del pensamiento de Foucault. Foucault en Iberoamérica es, además, la cronología editorial de sus textos en cada uno de los países que conforman el heterogéneo continente; la polisemia que el signifiante «Foucault» iba adquiriendo con los años, siempre a merced de las mallas hermenéuticas que las coyunturas políticas imponían; las distintas apropiaciones que no sólo los académicos, sino también los múltiples actores sociales hicieron de la obra de Foucault como clave para proyectar una emancipación alternativa a las propuestas por el marxismo en el continente.

«Foucault en Iberoamérica» es, pues, una invitación desafiante a reconstruir senderos esbozados por algunas huellas; estos senderos se bifurcan y, en muchos casos, convergen en las «recepciones, usos y proyecciones» que la obra de Michel Foucault ha trazado en el territorio iberoamericano. A estos y otros tantos problemas abiertos por la consigna «Foucault en Iberoamérica» va dedicada la parte monográfica del próximo número de *Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos*.

Tomando como punto de partida estos problemas, u otros que puedan derivarse de los mismos, invitamos a la comunidad investigadora a enviar sus artículos originales siguiendo las normas de la revista.

Resumen de las normas de envío:

- Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org
 - Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.
 - En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, filiación y una breve presentación).
 - Fecha límite de recepción de artículos: 15 de septiembre de 2020 (incluido).
- Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales en:

<http://www.revistas.cenaltel.cl/index.php/dorsal>

Además de artículos, Dorsal acepta reseñas y notas críticas de obras tanto del ámbito general de los estudios foucaultianos como de cuestiones relacionadas directamente con el tema de cada monográfico. Solo en este último caso, se aceptarán reseñas y notas de obras que hayan sido publicadas más allá de los tres últimos años.